

**TECNOLOGIAS APROPRIADAS E RESILIÊNCIA HÍDRICA NO
ABASTECIMENTO RURAL DO CARIRI CEARENSE**

***TECNOLOGÍAS APROPIADAS Y RESILIENCIA HÍDRICA EN EL
ABASTECIMIENTO RURAL DEL CARIRI CEARENSE***

***APPROPRIATE TECHNOLOGIES AND WATER RESILIENCE IN RURAL WATER
SUPPLY IN CARIRI, BRAZIL***

Alan Delamaykon da Silva Lima¹

¹Engenheiro Ambiental e Sanitarista, SISAR BSA, Juazeiro do Norte, Brasil, alandelamaykon@gmail.com

*Eixo Temático 03 – Tecnologias para Abastecimento de Água
Tecnologias Apropriadas E Resiliência Hídrica no Abastecimento Rural do Cariri Cearense.*

*Eje Temático 03 – Tecnologías para el Abastecimiento de Agua
Tecnologías apropiadas y resiliencia hídrica en el abastecimiento rural en Cariri, Ceará*

*Technological Axis 03 – Technologies for Water Supply
Appropriate Technologies and Water Resilience in Rural Supply in Cariri, Ceará*

RESUMO

O abastecimento de água em áreas rurais do semiárido brasileiro é um desafio histórico, marcado pela escassez hídrica, pela variabilidade climática e pela dispersão populacional. No município do Crato – CE, a comunidade rural de Palmeirinha dos Vilar exemplifica essa realidade, convivendo com vulnerabilidade hídrica que impacta diretamente a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento local. Nesse contexto, a adoção de tecnologias apropriadas se apresenta como um caminho essencial para fortalecer a resiliência hídrica, assegurando o acesso contínuo e seguro à água potável. O objetivo deste trabalho é analisar a experiência da comunidade na implantação e operação de tecnologias de captação, tratamento e distribuição de água adaptadas à realidade socioeconômica e ambiental local, destacando como essas soluções contribuem para a construção de sistemas mais resilientes e sustentáveis. A metodologia baseou-se em estudo de caso realizado em 2025, envolvendo o levantamento de dados técnicos disponibilizados pelo SISAR SBA, observações diretas em campo e entrevista com o operador da associação comunitária, além da análise comparativa entre os parâmetros de qualidade da água e os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021. Os resultados indicam que o sistema de abastecimento de Palmeirinha dos Vilar, baseado na captação em poço tubular profundo e cloração simplificada, tem se mostrado eficiente e adaptado às condições locais. Observou-se que a combinação de tecnologias de baixo custo, associadas ao fortalecimento da gestão comunitária e ao apoio institucional do SISAR BSA, reduziu custos operacionais, aumentou a segurança da água distribuída e fortaleceu a capacidade de enfrentamento da comunidade frente a períodos de seca prolongada. Conclui-se que a experiência de Palmeirinha dos Vilar – Crato, demonstra a relevância das tecnologias apropriadas como estratégia de promoção da resiliência hídrica no semiárido brasileiro. A replicação de práticas semelhantes pode contribuir para o avanço do saneamento rural no país e para o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6 – Água Potável e Saneamento).

Palavras-chave: Saneamento rural, resiliência hídrica, tecnologias apropriadas, abastecimento de água, semiárido

RESÚMEN

El abastecimiento de agua en áreas rurales del semiárido brasileño es un desafío histórico, marcado por la escasez hídrica, la variabilidad climática y la dispersión poblacional. En el municipio de Crato – CE, la comunidad rural de Palmeirinha dos Vilar ejemplifica esta realidad, conviviendo con una vulnerabilidad hídrica que impacta directamente en la salud, la calidad de vida y el desarrollo local. En este contexto, la adopción de tecnologías apropiadas se presenta como un camino esencial para fortalecer la resiliencia hídrica, asegurando el acceso continuo y seguro al agua potable. El objetivo de este trabajo es analizar la experiencia de la comunidad en la implementación y operación de tecnologías de captación, tratamiento y distribución de agua adaptadas a la realidad socioeconómica y ambiental local, destacando cómo estas soluciones contribuyen a la construcción de sistemas más resilientes y sostenibles. La metodología se basó en un estudio de caso realizado en 2025, que incluyó el levantamiento de datos técnicos proporcionados por el SISAR BSA, observaciones directas en campo y entrevistas con el operador de la asociación comunitaria, además del análisis comparativo entre los parámetros de calidad del agua y los estándares de potabilidad establecidos por la Portaria GM/MS nº 888/2021. Los resultados indican que el sistema de abastecimiento de Palmeirinha dos Vilar, basado en la captación en pozo tubular profundo y cloración simplificada, ha demostrado ser eficiente y adaptado a las condiciones locales. Se observó que la combinación de tecnologías de bajo costo, asociadas al fortalecimiento de la gestión comunitaria y al apoyo institucional del SISAR BSA, redujo los costos operativos, aumentó la seguridad del agua distribuida y fortaleció la capacidad de la comunidad para enfrentar períodos prolongados de sequía. Se concluye que la experiencia de Palmeirinha dos Vilar – Crato demuestra la relevancia de las tecnologías apropiadas como estrategia de promoción de la resiliencia hídrica en el semiárido brasileño. La replicación de prácticas similares puede contribuir al avance del saneamiento rural en el país y al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6 – Agua Potable y Saneamiento)

Palabras clave: Saneamiento rural, resiliencia hídrica, tecnologías apropiadas, abastecimiento de agua, semiárido

ABSTRACT

Water supply in rural areas of the Brazilian semiarid region is a historical challenge, marked by water scarcity, climate variability, and population dispersion. In the municipality of Crato – CE, the rural community of Palmeirinha dos Vilar exemplifies this reality, living with water vulnerability that directly affects health, quality of life, and local development. In this context, the adoption of appropriate technologies emerges as an essential pathway to strengthen water resilience, ensuring continuous and safe access to drinking water. The objective of this study is to analyze the experience of the community in the implementation and operation of water capture, treatment, and distribution technologies adapted to the local socioeconomic and environmental reality, highlighting how these solutions contribute to building more resilient and sustainable systems. The methodology was based on a case study conducted in 2025, which included the collection of technical data provided by SISAR BSA, direct field observations, and interviews with the operator of the community association, in

addition to a comparative analysis between water quality parameters and the potability standards established by Ordinance GM/MS No. 888/2021.

The results indicate that the water supply system of Palmeirinha dos Vilar, based on deep tubular well capture and simplified chlorination, has proven to be efficient and adapted to local conditions. It was observed that the combination of low-cost technologies, together with the strengthening of community management and the institutional support of SISAR BSA, reduced operational costs, increased the safety of distributed water, and enhanced the community's capacity to cope with prolonged drought periods. It is concluded that the experience of Palmeirinha dos Vilar – Crato demonstrates the relevance of appropriate technologies as a strategy to promote water resilience in the Brazilian semiarid region. The replication of similar practices can contribute to the advancement of rural sanitation in the country and to achieving the goals of the Sustainable Development Goals (SDG 6 – Clean Water and Sanitation).

Keywords: Rural sanitation, water resilience, appropriate technologies, water supply, semiarid

INTRODUÇÃO

O acesso à água potável é um direito humano fundamental e um dos principais desafios do saneamento rural no Brasil. No semiárido nordestino, as condições climáticas caracterizadas por longos períodos de estiagem e chuvas irregulares acentuam a vulnerabilidade hídrica das comunidades rurais. A comunidade de Palmeirinha dos Vilar exemplifica bem essa realidade. Localizada na região do Cariri Cearense, convive historicamente com dificuldades de abastecimento regular, dependendo de sistemas comunitários de gestão. Nesse contexto, a adoção de tecnologias apropriadas com soluções de baixo custo, adaptadas às condições ambientais e socioeconômicas locais, mostra-se como caminho viável para fortalecer a resiliência hídrica. Este trabalho tem como objetivo analisar as experiências da comunidade no uso de tecnologias simples de captação, tratamento e distribuição de água, destacando como essas soluções, quando aliadas à gestão comunitária, contribuem para a sustentabilidade e a resiliência hídrica no semiárido.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada em julho de 2025, a localidade foi escolhida por representar um cenário típico do semiárido, com histórico de vulnerabilidade hídrica e a presença de um sistema comunitário de abastecimento operado em parceria com o SISAR.

A metodologia contemplou as seguintes etapas:

1. Levantamento de dados secundários referentes ao sistema de abastecimento, incluindo

relatórios técnicos, registros de monitoramento da qualidade da água e informações operacionais disponibilizadas pelo SISAR BSA.

2. Observação direta em campo, avaliando as tecnologias utilizadas na captação (poço tubular profundo), no tratamento (cloração simplificada com clorador modelo pastilha) e na distribuição (rede simplificada em PVC PBA, com ligações domiciliares).
3. Entrevista semiestruturadas com o operador local e membros da associação comunitária, para compreender percepções sobre eficiência, custos, manutenção e desafios enfrentados.
4. Análise comparativa entre os resultados de monitoramento da qualidade da água (cloro residual livre e turbidez) e os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021.

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas e analisados de forma descritiva e qualitativa, relacionando a adequação tecnológica com a capacidade de resiliência hídrica da comunidade estudada.

Figura 1. Caracterização da Área
Fonte: Google Earth, 2025.

Ligações Totais	287
Ligações Ativas	228

Tabela 1. Dados da população atendida, 31 de julho 2025
Fonte: SISAR BSA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos demonstraram que as tecnologias apropriadas desempenham papel central na garantia da segurança hídrica em áreas rurais do semiárido.

- **Captação:** o poço tubular profundo é a principal fonte de abastecimento em comunidades rurais no semiárido;
- **Tratamento:** a cloração simplificada, realizada por meio de dosadores manuais de baixo custo, assegurou padrões de potabilidade em 90% das análises realizadas, conforme os limites da Portaria GM/MS nº 888/2021;
- **Distribuição:** a rede de PVC PBA com reservatórios elevados garantiu regularidade no fornecimento. Contudo, verificaram-se perdas físicas em alguns trechos, evidenciando a necessidade de manutenções preventiva e corretivas.
- **Gestão comunitária:** a participação da associação local, apoiada pelo SISAR BSA, foi decisiva para a operação e sustentabilidade do sistema, e onde houve maior mobilização social, os indicadores de desempenho foram melhores.

Esses resultados evidenciam que a resiliência hídrica depende não apenas da tecnologia, mas também da integração entre gestão comunitária, capacitação local e suporte institucional. A experiência na comunidade em estudo, confirma que soluções adaptadas e de baixo custo são eficazes para reduzir a vulnerabilidade hídrica no semiárido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado demonstrou que o uso de tecnologias apropriadas fortalece a resiliência hídrica no abastecimento rural, garantindo maior segurança no acesso à água potável. A experiência mostra que a combinação de cloração simplificada, redes de distribuição de fácil manutenção, gestão comunitária eficiente e até mesmo uma educação ambiental voltada para o meio rural, constitui um modelo sustentável, capaz de ser replicado em outras comunidades do semiárido. Recomenda-se que políticas públicas priorizem investimentos em tecnologias apropriadas, aliadas ao fortalecimento comunitário e ao apoio institucional, como estratégia para alcançar o ODS 6 – Água Potável e Saneamento.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha gratidão a Deus, que me inspirou e me sustentou durante todo o processo de desenvolvimento deste trabalho. Sua presença em minha vida me ajudou a superar os obstáculos e descobrir a melhor maneira de atingir meus objetivos e ao Sistema Integrado de Saneamento Rural - SISAR BSA, pela confiança na elaboração desse trabalho e o apoio logístico que me foi proporcionado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília: Diário Oficial da União, 2021.

FONSECA, A. L.; OLIVEIRA, A. C. Abastecimento de água em comunidades rurais do semiárido: desafios e alternativas. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*, v. 23, n. 12, p. 1–12, 2018.

GOMES, J. A.; BEZERRA, R. Tecnologias apropriadas para o semiárido: cisternas e gestão comunitária da água. *Cadernos de Ciência & Tecnologia*, v. 36, n. 2, p. 225–240, 2019.

HELLER, L.; CASTRO, J. E. Políticas públicas e o direito humano à água. Belo Horizonte: UFMG, 2013.

MORUZZI, R. B.; REALI, M. A. P. Oxidação e remoção de ferro e manganês em águas para fins de abastecimento público ou industrial – uma abordagem geral. *Revista de Engenharia e Tecnologia*, v. 4, n. 1, 2012.

ONU – Organização das Nações Unidas. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável. Nova Iorque: ONU, 2015.

PRADO, F.; MEDEIROS, M. Resiliência hídrica em comunidades rurais: indicadores e experiências no Nordeste brasileiro. *Revista de Gestão de Água da América Latina*, v. 18, n. 1, p. 34–48, 2021.

RODRIGUES, L. C.; LIMA, P. H. Abordagens de sustentabilidade em sistemas de abastecimento de água em áreas rurais. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 22, n. 3, p. 475–484, 2017.

SILVA, R.; ALBUQUERQUE, M. L. Gestão comunitária e sustentabilidade no saneamento rural. *Revista Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 25, n. 4, p. 567–576, 2020.

TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. Recursos hídricos no Brasil: problemas, desafios e estratégias para o futuro. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.